

Características principales de la épica medieval castellana en general y su presentación detallada en el “*Cantar de mio Cid*”

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.
PhD (candidato a doctorado)-Universidad de Patras
ggiotop@upatras.gr
<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

En el principio es la palabra, -para parafrasear la Biblia “En el principio existía la Palabra (Juan 1,1-18¹)”- ya escrita u oral. Pero más que todo, son las palabras escritas las que graban y dejan sin alteraciones con el pasar del tiempo las emociones, los sentimientos y los hechos históricos bien sean objetivos o subjetivos². De esta manera textos de una época lejana se conservaron hasta nuestros días. Su importancia tiene un valor inestimable en muchos niveles dado que la información proporcionada incluye tanto hechos históricos como fantásticos o legendarios. También, a través de esos textos sean líricos -aunque muy pocos (García López, 2021, p.22)- o épicos³ se ve claramente la evolución de la lengua castellana no solo en su tipo oral sino igualmente en su tipo escrito incluso con su gramática y sintaxis.

Los cantares de gesta fueron los precursores de la épica medieval. Según Menéndez Pidal existe una procedencia germánica sobre la épica castellana, mientras Américo Castro defiende un influjo musulmán (López, 2021, pp. 22-23). Cabe añadir una influencia francesa a causa de las relaciones entre franceses y españoles que tenían que ver con la peregrinación de Santiago de Compostela, y la venida de los monjes cluniacenses (Pérez, 2014, pp.41, 51, 57; López, 2021, p.22; Κιορίδης και συν., 2019, σ.14). Los cantares de gesta son caracterizados por la exaltación de las hazañas de hombres – héroes, y al mismo tiempo por la reivindicación de su honor perdido⁴ por varias razones.

¹ *La Biblia: Antiguo testamento* (n.d.). Disponible en <https://www.bibliacatolica.com.ar/Biblia%20Catolica.pdf>

² Como por ejemplo las bodas desafortunadas de las hijas del Cid con los príncipes del Carrión algo que carece de verdadera base histórica. Consecuentemente se trata más de una obra literaria que un documento histórico y debería ser visto así (Κιορίδης και συν., 2019, σ.26).

³ La producción épica de aquel entonces fue muy amplia en Castilla, ya que fue el único reino cristiano de España que se ocupó mucho con esta (López, 2021, p.22).

⁴ Una reivindicación que, en el *Cantar de Mio Cid*, tiene una originalidad de la parte del protagonista: no quiere combatir a los hombres que deshonraron a sus hijas sino quiere encontrar su justicia por la vía judicial (Κιορίδης και συν., 2019, pp. 34-35).

Los cantares de gesta relatan episodios de honor y heroísmo. El heroísmo en especial tiene tanto que ver con la guerra como con la caza donde el protagonista se enfrenta a hombres (muchos más que él) o bestias (más fuertes que él) (Κιορίδης και συν., 2019, σ.15). En este cantar el protagonista Cid (el Campeador⁵) comienza por ser humillado y exiliado de sus tierras familiares, pero termina viendo todos sus esfuerzos ser remunerados tanto en tipo material como espiritual (Κιορίδης και συν., 2019, σσ.13, 15). Con el *Cantar de Mio Cid* estamos en la “época de apogeo” (1150 – 1250 d.C.) en cuanto a la producción de los cantares de gesta (MENÉNDEZ Pidal en López, 2021, p.25). En este periodo hay una difusión más amplia al pueblo y se ve también una imitación a los franceses más intensa (o.p., p.25).

En la épica medieval castellana los temas son de tipo heroico y casi siempre remontan sus raíces a Castilla. Sin embargo, no hay nada accidental en este contexto. Castilla fue un país siempre amenazado y atacado y además no tuvo riquezas. La única solución para poder poblarla sería la oferta de privilegios y fueros hacia a las personas a las que les gustaba correr riesgos y tenían una predilección por hacerse ricos rápidamente. Así Castilla en este periodo histórico constituye “un islote de hombres libres en la Europa feudal⁶” (Pérez, 2014, pp. 42-43, 45) y de esta forma arma y equipa a este pueblo por un lado para defender su tierra y años después para ampliar el territorio existente. Entonces una cultura guerrera nace y se transmite a través de las generaciones siguientes. En esta cultura pertenecen los cantares de la gesta y la épica medieval en general. Su propósito es forjar en el alma de las personas el amor a la patria y el desinterés para servirla y para expandir su territorio. Son estos cantares con toda la épica medieval que van a contribuir a veces parcialmente y a veces en su total hacia una concientización gradual de la población sobre un estado unido y sentarán las bases de la reconquista muchos años después. El caso de Cid es algo particular. Perteneciendo en la escala más baja de la nobleza -fue un infanzón- logró una ascensión extraordinaria hasta hacerse rey de Valencia⁷ (Pérez, 2014, p.45).

⁵ Recibió ese nombre porque luchaba en espacios abiertos (Κιορίδης και συν., 2019, σ.171).

⁶ Castilla es un régimen señorial sin la jerarquía feudal (Pérez, 2014, p.43), como sucedió en los restantes países feudales de Europa en el mismo periodo histórico. El mismo Pérez lo describe como una “forma original de democracia directa” (2014, p.44).

⁷ Hay que señalar el *modus vivendi* de Castilla en esta época donde el ideal caballeresco tenía más partidarios que el espíritu burgués. Así la sociedad castellana -de filosofía guerrera- invertía en una militarización constante que simplemente se amplificó con el descubrimiento de Nuevo Mundo (Pérez, 2014, p.45).

La épica medieval castellana está caracterizada por su valor histórico ya que los personajes y los lugares pueden ser reconocibles a través de los textos. El hecho de que el *Cantar de Mio Cid* haya sido escrito justo un siglo después ayuda a reconstruir la biografía del protagonista con bastante precisión (Κιορίδης και συν., 2019, σ.11).

El autor del cantar de Mio Cid consigue combinar todas las épicas (épica del interior, del exterior, de cruzada y de frontera) puesto que a través de los hechos y de las hazañas del héroe (hacia los cristianos, los musulmanes o los animales feroces) hace uso de todos estos tipos (Κιορίδης και συν., 2019, σ.16-19). En cuanto a la estructura del caso, la epopeya podría caracterizarse como un poema de honor ya que incluye dos conflictos narrativos básicos: el de exilio y otro de la deshonra en el Corpes (Κιορίδης και συν., 2019, σ.33).

El conflicto épico tiene lugar cuando se ha insultado el honor de un hombre. Luego necesita ser restaurado y esto se hace a través de la venganza o a través de la sangre (Κιορίδης και συν., 2019, σ.15). Algo original que se ve solo en el *Cantar de Mio Cid* es el modo de resolución sobre un tema familiar que ha ocurrido: la pérdida del honor familiar de la parte de sus dos hijas a causa de la violencia ejercida por sus yernos. Es bastante impresionante la reacción del Cid que no adopta ninguna actitud vengativa (algo muy habitual en esa época), sino que recurre a los procedimientos legales aplicables (Κιορίδης και συν., 2019, σσ.14, 20, 22, 34). Otro motivo épico común tiene que ver con la esposa del protagonista rezando por su seguridad (Κιορίδης και συν., 2019, σ.42).

Los **temas** de la épica medieval castellana tienen algunos característicos que la hacen destacar frente a otros tipos sea de la epopeya en general o de los otros tipos de literatura española. Primeramente, los asuntos que están narrados en esta épica se ocupan de la leyenda o la tradición de Castilla (López, 2021, p.B24). Su tipo tiene que ver con **el heroísmo del protagonista**, en este caso del Mio Cid donde sus hazañas deberían ser encomiadas y propagadas de algún modo.

La **Métrica** constituye un elemento fundamental en cada epopeya, sin embargo, lo que la hace única en este caso es que es irregular, algo que choca con la épica francesa y su regularidad tan fuerte. Aunque predominan los versos de catorce sílabas, eso no excluye el uso de otra cantidad de sílabas. También los versos están divididos en dos hemistiquios mientras “el uso de la *e* paragógica” combinada con la última palabra del verso acentúa un arcaísmo concreto sobre la expresión (López, 2021, pp.24, 34-35). Adicionalmente se puede destacar un **valor representativo** a lo largo de esta obra dado

que el protagonista, aunque juzgado injustamente, tiene una actitud digna: no echa el ‘título’ de vasallo hacia su rey y acepta todo el sistema político de su época (López, 2021, p.35).

Cabe también destacar **el lenguaje** como un sistema de **expresiones estereotípicas o fórmulas** que tienen lugar APARECEN a lo largo del cantar y pueden ser vistas especialmente a las que se relacionan con las batallas. Estas expresiones incluyen tres ejes: la composición del texto se hace más fácil y claro, lo mismo está en vigor para la memorización por un juglar (también a través de las repeticiones) y finalmente de este modo la audiencia puede entenderlo mejor ya que su nivel educativo es muy bajo. Las expresiones se utilizan como propósitos descriptivos, narrativos o delimitadores p.ej. el cambio de la narración en tercera persona al discurso directo (Κιορίδης και συν., 2019, σ.30). El campo de la batalla por ejemplo está descrito por ocho fases teniendo en cuenta la métrica -especialmente la rima de la estrofa y el estilo (o.p.: p. 30).

1. informes generales: “a menos de batalla”, “pora huebos de lidiar”
2. preparativos: “metedos en las armas, de todas guarnizonas”
3. Gritos de guerra: “¡feridlos, cavalleros!”, yo só Ruy Diaz!”
4. el ataque: “embraçan los escudos delant los coraçones”, abaxan las lanzas a bueltas de los pendones”, “enclinaron las caras de suso de los arçones”, “ívanlos ferir”. Estas fórmulas no son alternativas sino complementarias y se forman para crear una secuencia que describe el proceso completo de iniciación de batalla
5. el conflicto: “fiérense en los escudos”, “da(va)nle grandes golpes”, “falssóle la guarnizón”, “el espada en la mano”
6. la persecución: “de los que alcançava”, “duró el segudar”
7. el final: “arrancólos del campo”, “oviéronlos de arrancar”, “(mal)ferido es de muert”
8. la imagen después de la batalla: “por el cobdo ayuso la sangre destellando”, “la cofia fronzida”

También, otro tipo estereotípico con valor descriptivo constituye el “epíteto épico” según Κιορίδης (Κιορίδης και συν., 2019, σ.30) o “epíteto tradicional” según López

(2021, p.24). Cabe añadir que los epítetos épicos sólo se atribuyen al protagonista⁸ y nunca a sus adversarios (Κιορίδης και συν., 2019, σσ.30-31). Ejemplos de estos epítetos épicos con su número de ocurrencias entre paréntesis son⁹: “el que en buena hora nasco” (28), “el que en buena hora cinxo espada” (16) o como Martín Antolínez es el “burgalés de pro” (6) “el buen rey don Alfonso” (5) y doña Jimena (mujer honrada) (4)¹⁰.

Por otra parte, la **sencillez estilística** del texto no disminuye el valor del conjunto del texto, al contrario, tiene un carácter “fuertemente expresivo” de acuerdo con este del pueblo castellano (López, 2021, p. 24). Así, hay una alteración a través del texto entre fragmentos dinámicos con acción y fuerza frente a otros más lentos y serenos. También, hay casos donde existe una descripción llena de sentimientos y ternura como por ejemplo cuando el Cid habla sobre su mujer y sus hijas. En resumen, en el estilo de la obra domina el realismo, la sobriedad, la viveza expresiva y la emoción humana según López (2021, p.35).

Otro elemento importante en esa epopeya constituye su “vigoroso realismo¹¹” (López, 2021, p.33). Un realismo que no solo está desprovisto por las epopeyas correspondientes de los franceses, sino que ofrece una singularidad que la hace destacar en relación con otras epopeyas del mundo. Este realismo es debido al hecho de que todos los sucesos que los juglares relatan han sucedido muy recientemente y de este modo es muy difícil falsearlos y añadir elementos y hechos inexistentes algo que si se hace en otras epopeyas¹² (López, 2021, p.24). Por otra parte, en esa epopeya tan larga es inevitable que existan algunos errores o anacronismos históricos junto con errores geográficos (para obtener informaciones más detalladas, véase al Apéndice y la Ilustración 1). Según Κιορίδης και συν., (2019, σ.41) lo que interesa al autor es la veracidad de la narración y no su absoluta veracidad histórica.

Según López, (2021, p.25) aunque Francia “olvida a sus héroes nacionales” al llegar del Renacimiento esto no ocurre con España que estará ligada en su epopeya de pasado. Sin embargo, hay que añadir que España afrontaba unos adversarios diferentes: los musulmanes que durante toda la Reconquista quiere eliminar o expulsar desde la

⁸ Pero también a su esposa doña Jimena, al rey Alfonso, y a Galín García, Martín Antolínez, Minaya Albar Fañez y Martín Muñoz (véase el apéndice).

⁹ Se pueden ver todos en el anexo al final de este documento.

¹⁰ Para el conjunto de los epítetos épicos y de los elementos únicos que se encuentran solo en esa epopeya, véase el apéndice.

¹¹ Tal fue la descripción detallada de este autor desconocido que “Menéndez Pidal ha comprobado la autenticidad histórica” de gran parte de los participantes en esta obra (López, 2021, p.33).

¹² Vale la pena señalar que la Chanson de Roland describe hechos ocurridos tres siglos antes, mientras la redacción del Cantar se hace solo después de cuarenta años de la muerte del Cid (López, 2021, p.24)

península ibérica. Entonces los objetivos entre los dos países son tan diferentes que están obligados a utilizar diferentes armas de propaganda para animar sus pueblos, cada uno con sus propios enemigos. Así, esta **persistencia en el tiempo** ofrecerá pizcas de la epopeya española que van a llegar hasta a la literatura contemporánea habiendo atravesado antes el Romancero y más tarde el teatro.

Basándose en la epopeya hay una explotación de los prestamistas judíos, puesto que, al pasar del tiempo acordado, abrieron los baúles, vieron la burla y buscaron ser pagados con algún medio de pago, aunque menos favorable para ellos ahora. Dado que los judíos que se ven solo al principio del texto no se vuelven a mencionar, y eso parece que ya hay una base para un tratamiento estereotipado de ellos, ya que se presentan de manera cómica (Κιορίδης και συν., 2019, σ.181). Dado el hecho de que esta epopeya tuvo una amplia circulación oral en toda la España cristiana, es comprensible que la población poco o nada educada cuando la escuchaba fuera influenciada indirectamente y adoptara estas actitudes hacia los judíos. ¿Hasta qué punto la epopeya misma influyó en las conciencias y moldeó la visión de los cristianos españoles hacia los judíos? ¿Funcionó como un medio de amplia influencia, y a través de esta epopeya tuvo lugar finalmente la transformación de los judíos de coherederos de la península ibérica a chivos expiatorios? (Montaner Frutos, A. (n.d.), verso:1431)

En esta obra única por sus muchos y diferentes rasgos tanto filológicos como históricos que perduró en el tiempo, tenemos la oportunidad de examinar y estudiar una era que se ha perdido para siempre. De esta forma, la riqueza filológica que se encuentra en esta obra la hace no sólo única sino insustituible con el pasar del tiempo.

Además, fue fuente de inspiración para muchos de los escritores y poetas posteriores, tanto de la literatura española como universal y evolucionó la lengua española tal y como la conocemos hoy...

Referencias bibliográficas

Κιορίδης, Ι., Ντέρτσας, Σ., & Μοντανέρ, Α. (2019). *Το Έπος του Ελ Σιντ*. Εισαγωγή-Πρωτότυπο κείμενο- Μετάφραση-Σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ρώμη. ISBN: 978-618-5321-76-5.

García López, J.G. (2021). *Historia de la literatura española*. Madrid: Vicens Vives.

La Biblia: Antiguo testamento (n.d.). Disponible en <https://www.bibliacatolica.com.ar/Biblia%20Catolica.pdf>

Montaner Frutos, A. (n.d.). *Cantar de Mio Cid* (Versión modernizada). Disponible en www.caminodelcid.org

Pérez, J. (2014) *Historia de España*. Barcelona: Critica.

Apéndice

La siguiente tabla es una combinación de dos fuentes diferentes: Κιορίδης και συν., 2019 y Montaner Frutos, A. (n.d.).

Epítetos épicos	Versos donde se encuentra
el que en buena hora nació (3234 traducción en griego, que una buena estrella le dio a luz. 3710 que nació con buena estrella. Fórmula de transición donde el narrador deja de preocuparse por la difícil situación de los príncipes y se centra en la apoteosis del honor del héroe)	437, 663, 1114, 1586, 1910, 2008, 2016, 2020, 2092, 2292, 2392, 2457, 2484, 2643, 2885, 2898, 3013, 3021, 3084, 3107, 3111, 3132, 3234, 3247, 3530, 3710, 3722, 3725
(el) que en buena hora ciñó espada	58, 78, 507, 559, 875, 899, 1574, 1603, 1961, 2615
en buena hora ceñisteis espada	41, 175, 439, 1595, 1706, 2185
en buena hora habéis nacido!	71
¡en buena hora nacisteis de madre! (vos)	379, 2053
En buena hora te crié a ti en mi corte. dice el Campeador refiriéndose a Muño Gustioz	2892
Se encaminan tras mío Cid, el bueno de Vivar	969
A pesar de todo esto, al Campeador contado	1780
Sonrió el hombre cabal	946
la barba bellida	930, 2192
barba tan cumplida (Sinécdoque relevante para el héroe. La barba simboliza la masculinidad y la honestidad)	268, 274
¡Dios, y qué bien barbado!	789
Habló el rey don Alfonso, como tan buen señor:	2094
—¡Rey don Alfonso, señor tan honrado!	2142
el buen rey don Alfonso	3001, 3024, 3108, 3127, 3693
mucho le agradaría a Alfonso el castellano	495
Lo vio mío Cid Ruy Díaz el castellano (epíteto épico que se utiliza en algunos documentos de la época como apodo del Cid (Κιορίδης και συν., 2019, σ.117) aunque en otros versos así se llama el rey (versos: 495, 1790, 2976))	748
hasta el final del campamento los escolta el castellano:	1067
se la quiero enviar a Alfonso el castellano, —	1790

no lo detiene por nada Alfonso el castellano	2976
se dirigen a Valencia, la que en buen momento ganó	2167
Ved al obispo don Jerónimo, muy bien armado está, se paraba delante del Campeador, siempre con ventura grande:	2369
y Galín García, una aguerrida lanza,	443b,
Galind Garciez, el bueno de Aragón	3071
Jimena (mujer) honrada	284, 1604, 1647, 2187
Jimena (mujer) cumplida	278
Martín Antolínez, el burgalés cumplido	65
Martín Antolínez, burgalés renombrado	194
	736, 1992b, 2837, 3066, 3191, 3524
Martín Antolínez, el burgalés de pro, y Martín Antolínez, un burgalés leal,	1459
—¡Ya venís, Álvar Fáñez, una aguerrida lanza!	489
Minaya Albar Fáñez, el mío brazo mejor	3063
Martin Muñoz que en buen punto nació	3068
Presagios o precursores en la épica	Versos donde se encuentra
Presagios o precursores en la épica	282b, 490, 1033-1035b, 1156
previsión del papel que tendrá el rey	2153
predicción del futuro desagradable que va a seguir	2275
Símiles	Versos donde se encuentra
expresivo símil de despedida entre Sid y su familia "Como la uña de la carne fue su separación", "¿Por qué me habéis arrancado las telas del corazón?"	375, 2642, 3260
La hipérbole	Versos donde se encuentra
menciona 5 batallas, mientras que 3 están registradas, entonces está utilizando la hipérbole	1333
números excesivos para un ejército medieval	1626

exageración sobre el número de tiendas enemigas	2313
Otros característicos	Versos donde se encuentra
la sonrisa como introducción predispone a la aceptación positiva de lo que se va a decir,	873, 1368
existencia de estilo elíptico en la epopeya	876
si también ha llamado a musulmanes a su ejército, es la 1ª vez que lo hace, (Κιορίδης και συν., σ.149) no tiene como objetivo la reconquista ni la cruzada, hecho que también confirma Pérez (2014)	1115
Al fin y al cabo, conviven con los musulmanes como se menciona en los versos 1464-1465 y de hecho el rey Abengalbón se declara amigo del Cid (Κιορίδης και συν., σ.185)	1464-1465
no hay el objetivo de reconquista ni de cruzada (Κιορίδης και συν., σσ.34, 157)	1191
el número simbólico 3 se utiliza para medir el tiempo, mientras que p.ej. la conquista del levante requirió 6 años (Κιορίδης και συν., σ.155)	1169
15 días es un período convencional, que se utiliza en el cantar	573, 907, 1410, 1665, 2251-2252
Sin embargo, aquí la distancia está precisamente definida: exactamente 3 leguas. Es una de las 3 veces en la epopeya que la distancia se define con precisión (Κιορίδης και συν., σ.193)	1559 (p.159)
el locutor ahora se dirige a la audiencia directamente	170, 307
es común en la épica usar fórmulas legales	844
aquí la descripción recuerda a una fórmula épica francesa	864
Errores históricos, imprecisiones y anacronismos.	Versos donde se encuentra
Error histórico, se refiere a una persona ficticia (el abad Don Sancho), siendo Sisebuto el verdadero abad y luego santo	237
Error histórico	957
1182 claro anacronismo y error histórico (Κιορίδης και συν., σ.155)	1182
imprecisión histórica	1188, 1222, 1372, 1382
la edad de las hijas de Cid, a veces aparecen jóvenes (1276, 1279, 2083) y a veces casaderas (1598) criadas, (1650) por casar. Entonces su edad carece de una base histórica.	1598

imprecisión histórica (Yúcef, emperador de los almorávides)	1621
anacronismo con respecto a los impuestos	1799
anacronismo	3257, 3387
imprecisión histórica en las dos personas (Diego y Fernando)	2267
error histórico y geografico	2693
Ironía	Versos donde se encuentra
ironía	1876, 2831
algún tipo de eufemismo	2941
ironía contra los príncipes de Carrión por su falta de coraje contra el león	2326
Características especiales del héroe épico.	Versos donde se encuentra
Un elemento de antropomorfismo, los seres equinos comparten las mismas emociones que los protagonistas.	235
antropomorfismo	457
¡héroe medieval generoso!	2113-2118
prudente y medido ¹³ en el campo de batalla también, no solo en su vida en general	2367
el héroe épico debe poseer una cantidad razonable de arrogancia sobre todas las hazañas que ha realizado.	2494
Características especiales de la epopeya	Versos donde se encuentra
Pedro Bermúdez, heroísmo individual, raro para una epopeya causa admiración, pero también sospecha	707
patrón literario típico	751
fórmula abreviada, no quiere dar detalles de la ruta	1310
contraste	1325-1326
repetición a través de la enumeración que se ha hecho de nuevo en los versos	1090-1095, 1150-1166, 1331
figura retórica de la austeridad, una expresión negativa con un significado positivo	1480
la alegría de la batalla y su sangrienta descripción son elementos del estilo épico medieval	2404-2406

¹³ Su prudencia y su acto de generosidad se ven también cuando en lugar de maldecir a sus oponentes el Campeador agradece a Dios por las pruebas a las que se ve sometido (Κιορίδης και συν., σ.36).

convocatoria del consejo por el rey. Original en esta epopeya, no se encuentra en otras epopeyas donde cualquier insulto se afronta con un conflicto entre los dos oponentes	2971-2973
dos clases de aristocracia y las diferencias entre ellas	3298

Ilustración 1. Mapa del camino del exilio y del camino de la ofensa en el corpus (Κιορίδης και συν., 2019, σ.385)

